

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Seksija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XIV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

24. - 25. decembar 2022.
December 24th - 25th, 2022

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 24. - 25. decembar 2022.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Tiraž

150 primeraka

СР - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (14 ; 2022 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 24. - 25. decembar 2022, [Beograd] = XIV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 24th - 25th, 2022 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković". - Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2022 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (DVD) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-145-3

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију "др Срђан Ђани Марковић"

a) Клиничка фармакологија - Апстракти
b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 837245535

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-1982/22 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, pasivno učešće 6, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Vrednosti HbA1c kod pacijenata sa dijabetes melitusom u Srbiji: studija preseka, anketa

Milana M. Vuković¹, Jelena N. Jovičić-Bata¹, Mladena N. Lalić-Popović^{1,2}, Nemanja B. Todorović¹, Dunja M. Vesković^{3,4}, Gorana G. Puača¹, Jasmina M. Jovanović-Ljubičić⁴, Katarina S. Otašević⁵, Jelena M. Čanji-Panić¹

¹ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta (CEMFIK), Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Katedra za dermatovenerološke bolesti, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁴ Klinika za kožno-venerične bolesti, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

⁵ Katedra za dentalnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Dijabetes je hronična nezarazna bolest sa porastom broja obolelih svake godine, kako u svetu tako i u Srbiji.

Kako bi se procenilai informisanost i stavovi prema dijabetesu, u februaru 2022. sprovedena je onlajn anketa poprečnog preseka. U njoj su učestvovala 422 punoletna ispitanika sa dijagnozom dijabetesa melitusa (DM) koji su živeli u Srbiji.

Ispitanici su označili svoje nivoe HbA1c. Prijavljene vrednosti HbA1c od 6,5% ili niže smatrane su optimalnim. Procenat ispitanika koji su prijavili optimalne vrednosti HbA1c nije se razlikovao u zavisnosti od tipa dijabetesa ($p \geq 0.05$). Samo oko trećine (35,2% tip 1 i 31,4% DM tipa 2) ispitanika je prijavilo HbA1c 6,5% ili niže. 54,6% pacijenata tipa 1 i 38,35% pacijenata sa dijabetesom tipa 2 prijavilo je nivoe HbA1c više od 6,5%. Skoro jedna trećina pacijenata tipa 2 (31,4%) nije znala vrednost HbA1c.

Dobra kontrola dijabetesa povezana je sa manjim rizikom od akutnih i hroničnih komplikacija. Edukativni programi zdravstvenog sistema i savetodavna uloga zdravstvenih radnika su veoma važni kako bi pacijenti sa dijabetesom bolje regulisali bolest.

Ključne reči: dijabetes melitus, dijabetes, glikozilirani hemoglobin

Values of HbA1c in patients with diabetes mellitus in Serbia: a cross-sectional survey

Milana M. Vuković¹, Jelena N. Jovičić-Bata¹, Mladena N. Lalić-Popović^{1,2}, Nemanja B. Todorović¹, Dunja M. Vesković^{3,4}, Gorana G. Puača¹, Jasmina M. Jovanović-Ljubičić⁴, Katarina S. Otašević⁵, Jelena M. Čanji-Panić¹

¹ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Centre for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control (CEMPHC), Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Department of Dermatovenerology Diseases, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁴ Clinic of Dermatovenerology Diseases, Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

⁵ Department of Dental Medicine, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Diabetes is a chronic, non-communicable disease with an annually increasing number of patients worldwide and in Serbia.

In order to evaluate knowledge and attitudes toward diabetes, an online cross-sectional survey was conducted in February 2022. It included 422 adults with diagnosed diabetes mellitus (DM) living in Serbia.

Respondents were asked to report their HbA1c levels. Self-reported values of HbA1c 6.5% or less were considered optimal. The proportion of respondents who reported optimal HbA1c values did not differ by diabetes type ($p \geq 0.05$). Only about a third (35.2% of type 1 and 31.4% of type 2 DM) respondents reported HbA1c 6.5% or less. 54.6% of type 1 and 38.35% of type 2 diabetic patients reported HbA1c levels of more than 6.5%. Almost one-third of type 2 patients (31.4%) did not know the value of HbA1c.

Good diabetes control is associated with lower acute and chronic complications risk. The health system's educational programs for patients with type 2 DM and health professionals' advisory role are very important in order to help patients with diabetes better regulate the disease.

Key words: diabetes mellitus, diabetes, glycated hemoglobin